

ESKİ TÜRK TATLISI TALKAN ÜZERİNE BİR İNCELEME AN EXAMINATION ON OLD TURKIC SWEET TALKAN

Baktiyar Buteyev¹

Araş. Gör. Dr., Abay Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi, Almatı/Kazakistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15605862>

*Hepimiz aynı hamurda yoğrulduk;
Fakat farklı biçimlerde piştik.*

Öz. *Talkan tatlısı, Türk Dünyasındaki ortak maddî kültürel unsurlardan biridir. Talkan, kavrulmuş buğday ve darı gibi tahılların öğütülmesiyle elde edilir. Anadolu Türklerinin tahine pekmez karıştırıp yemesi gibi eskiden Türklerin de talkanı yerken pekmezle karıştırarak yediğini Dîvânü Lügati't Türk'ten öğreniyoruz. Bu makalede tarihsel olarak ilk kez Dîvânü Lügati't Türk'te karşımıza çıkan geleneksel eski Türk tatlısı talkan üzerine bir incelemede bulunulmuştur. Ayrıca çeşitli Türk halklarının folklorunda talkan sözcüğünün nasıl ve hangi anlamları ile kullanıldığı farklı örnekler verilerek araştırılmıştır. Talkanın kavrulmuş tahıllardan dövülerek, öğütülerek yapılması, yapısının kuru, sıkı, doyurucu ve un gibi olması kelimenin kazandığı mecazî anlamların da ona göre oluşmasını sağlamıştır. İnceleme yapılırken hem Dîvânü Lügati't Türk ve Çağatayca sözlükler gibi tarihi sözlüklere hem de çağdaş Türk dillerinin farklı kollarına ait birçok sözlüklere başvurulmuştur. Talkan kelimesi çeşitli ses değişimleriyle Rusça, Fince gibi başka dillere de geçmiştir. Makalede ayrıca talkan kelimesine dair Abduali Qaydarov, Max Vasmer, Boris Tatarintsev ve Martti Räsänen gibi çeşitli bilim adamlarının etimolojik açıklamalarına değinilmiştir. Etimolojik açıklamalar bilim adamlarının ortak bir noktada buluşmadığını ve farklı görüşlerin ön planda olduğunu göstermektedir. Talkan yalnız bir yiyecek olarak değil mecazî olarak da Türk halklarında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kelimenin mecazî bir anlam kazanması, Türk halklarının hayatındaki yerinin eskiliği ve yaygınlığı ile yakından ilgilidir. Tatarlarda sert mizaçlı kişileri belirtmek için kullanılan 'talkanı qori' şeklindeki ibare bunu en iyi şekilde yansıtmaktadır. Talkanın Türk halkları için ne kadar önemli olduğu ona eklemek derecesinde önem verilmesinden anlaşılmaktadır. Talkan sofralarda edindiği yeri dilde emek kelimesinin birebir karşılığı olarak da almıştır. Dövme, ezme, gibi anlamlara gelen talkı- fiilinin etkisiyle talkan kelimesi yardımcı fiillerle birlikte kullanıldığında 'bozmak, mahvetmek, un ufak etmek, sinirlenmek' gibi farklı anlamlara gelebilmektedir. Talkan kelimesi Kıpçak grubu Türk dillerinden Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Başkurtça; Karluk grubu Türk dillerinden Özbekçe, Yeni Uygurca; Sibirya grubu Türk dillerinden Hakasça, Altaycada bulunmaktadır. Oğuz grubu Türk dillerinde ise kelime talkan şekliyle daha az tanınmakta ve onun yerine alternatif kelimelerin kullanıldığı görülmektedir. Dîvânü Lügati't Türk'te Oğuzca unsur olarak geçen pekmez nasıl Orta Asya Türk dillerinde daha az biliniyorsa talkanın da Oğuz grubu Türk dillerinde az bilinmesi üzerinde durulmaya değer bir konudur. Bu özellikleriyle talkan sofralardaki ortaklığın yanı sıra birçok Türk halkının halk edebiyatı unsurları olan atasözleri, bilmeceler, deyimler, türkülerde kendine önemli bir yer edinmiştir. Talkan'ın bir tatlı olarak, modern kültürel küreselleşme bağlamında tüm insanlık için gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunabilecek ve sahip çıkılması gereken bir maddî kültür unsuru olduğu açıkça ortadadır.*

¹Abay Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi, Almatı/Kazakistan, bateu.astana@yandex.kz, ORCID ID: 0000-0001-8945-3740.

Anahtar Kelimeler: Mutfak Kültürü, Talkan Tatlısı, Pekmez Tatlısı, Gıda Güvenliği, Marka.

ABSTRACT. *Talqan dessert is one of the common tangible cultural elements in the Turkic World. Talqan is obtained by grinding roasted wheat and millet grains. We learn from Dīwān Lughāt al-Turk that in the past, Turks used to eat talqan by mixing it with molasses, like as Anatolian Turks mixed molasses with tahin. In this article, a review has been made on the traditional old Turkic dessert talqan, which was first encountered in Dīwān Lughāt al-Turk. In addition, it has been researched how and with which meanings the word talqan is used in the folklore of various Turkic peoples by giving different examples. The fact that talqan is made from roasted grains by pounding and grinding, and that its structure is dry, firm, filling and flour-like, has also ensured that the metaphorical meanings the word has gained have been formed accordingly. During the examination, both historical dictionaries such as Dīwān Lughāt al-Turk and Chagatai Turkic language dictionaries and many dictionaries belonging to different contemporary Turkic languages have been consulted. The word talqan has passed into other languages such as Russian and Finnish with various sound changes. The article also touches upon the etymological explanations of the word talqan by different scientists such as Ābduali Qaidarov, Max Vasmer, Boris Tatarintsev and Martti Räsänen. Etymological explanations show that scientists cannot reach a common point and that different views are at the forefront. Talqan has a wide area of use among the Turkic peoples, not only as a food but also metaphorically. The fact that the word has acquired a metaphorical meaning is closely related to the oldness and prevalence of its place in the lives of the Turkic peoples. The expression ‘talkanı qorı’ used by the Tatars to indicate people with a harsh temperament best reflects this. The importance of talqan for the Turkic peoples can be understood from the fact that it is given the same importance as bread. Talqan has also taken its place on the tables as the literal equivalent of the word ‘emek’ in the literary language. With the effect of the verb talkı-, which means beating, crushing, etc., the word talkan can have different meanings such as ‘to spoil, to ruin, to grind into pieces, to get angry’ when used with auxiliary verbs. The word talqan is found in Kazakh, Kirghiz, Tatar, and Bashkir from the Kipchak group of Turkic languages; Uzbek, New Uyghur from the Karluk group of Turkic languages; Khakas and Altay from the Siberian group of Turkic languages. In the Oghuz group of Turkic languages, the word is less known in the form of talkan and alternative words are used instead. Just as molasses, which is mentioned as an Oghuz element in Dīwān Lughāt al-Turk, is less known in the Central Asian Turkic languages, it is a subject worth emphasizing that talqan is also less known in the Oghuz group of Turkic languages. With these features, talqan has gained an important place in proverbs, riddles, idioms, and folk songs, which are elements of the folk literature of many Turkic peoples, in addition to its commonality on the tables. It is clear that Talqan, as a dessert, is a tangible cultural element that can contribute to the provision of food security for all humanity in the context of modern cultural globalization and that should be protected.*

Keywords: Cuisine, Talkan Dessert, Molasses Dessert, Food Safety, Brand.

Annotatsiya. *Tolqon shirinligi turk dunyosida keng tarqalgan moddiy madaniyat unsurlaridan biridir. Tolqon bug'doy va tariq kabi qovurilgan donlarni tuyish orqali tayyorlanadigan shirinlikdir. Devanu lug'ati-turk asari orqali o'tmishda turkiylar, xuddi Anadolu turklari tahinni shinni bilan aralashtirib yeganlaridek, tolqonni shinni bilan aralashtirib yeyishganini bilib olamiz. Ushbu maqolada birinchi marta Divanü Lüğati't Turkda uchragan an'anaviy eski turkiy shirinligi tolqon borasida izlanish olib borildi. Bundan tashqari, turli turkiy*

xalqlar xalq og'zaki ijodida tolqon so'zining qanday va qaysi ma'nolarda qo'llanishi har xil misollar orqali, yoritildi. Tolqoning qovurilgan donalardan tuyib, maydalash yo'li bilan tayyorlanishi, tuzilishining quruq, qattiq, to'ydiruvchi va unimon bo'lishi shunga mos ravishda so'zning majoziy ma'nolarining shakllanishiga sabab bo'lgan. Tadqiqot davomida ham Devanu lug'ati-turk hamda Chag'atoy lug'atlari kabi tarixiy lug'atlarga, zamonaviy turk tillarining turli bo'limlariga oid ko'plab lug'atlarga murojaat qilindi. Tolqon so'zi turli xil tovush o'zgarishlari bilan rus va fin kabi boshqa tillarga ham kirib borgan. Maqolada, Abduali Qaydarov, Max Vasmer, Boris Tatarintsev va Martti Rasänen kabi turli olimlarning tolqon so'zining etimologik izohlari haqidagi fikrlariga to'xtanilgan. Etimologik izohlar shuni ko'rsatadiki, olimlar mushtarak fikrda to'xtalmaganlar va bu borada turli fikrlar oldingi planda turadi. Tolqon turkiy xalqlar orasida nafaqat taom sifatida, balki metaforik jihatdan ham keng qo'llanilgan. So'zning majoziy ma'no kasb etganligi uning turkiy xalqlar hayotidagi o'rnining qadimiyligi va keng tarqalganligi bilan chambarchas bog'liq bo'lsa kerak. Tatarlarda qo'pol va qattiq xarakterga ega bo'lgan odamlarni ifodalash uchun ishlatiladigan “talkani qori” iborasi yuqorida zikr qilingan fikrning eng tog'ri misolidir. Tolqonning turkiy xalqlar uchun qanchalik ahamiyatli ekanligini unga non bilan bir xil ahamiyat berilishidan ham tushunish mumkin. Tolqon dasturxonida topgan o'rnini mehnat, zahmat so'zining so'zma-so'z ekvivalenti sifatida tilda ham o'z o'rnini egallagan. Tuymoq, ezmoq kabi ma'nolarni anglatuvchi talki-fe'lining ta'siri orqali ko'makchi fe'llar bilan qo'llanganda “buzmoq, yakson qilmoq, ezmoq, g'azablanmoq” kabi turli ma'nolarni anglatishi mumkin. Tolqon so'zi qozoq, qirg'iz, tatar, boshqird kabi turkiy tillarning qipchoq guruhida, o'zbek va yangi uyg'ur kabi turkiy tillarning qarluq guruhida, xakas, oltoy tillari kabi Sibir guruhi tillarida ham uchraydi. Turkiy tillarning o'g'uz guruhida ushbu so'z tolqon shaklida kam tanilib, o'rniga muqobil boshqa so'zlar qo'llanadi.

Devanu lug'ati-turk asarida o'g'uzcha element sifatida tilga olingan shinni (pekmez) Turkiston mintaqasi turkiy tillarida kam ma'lum bo'lganidek, o'g'uz turkiy tillar guruhida tolqon ham kam ma'lum ekanligini ta'kidlash o'rinlidir. Tolqon ana shu xususiyatlari orqali dasturxonlarda mushtarak xususiyat bo'lishi bilan birga ko'plab turk xalqlarining xalq og'zaki adabiyotining unsurlari bo'lgan matal, topishmoq, ibora va xalq qo'shiqlarida muhim o'rin egallaydi. Tolqon shirinlik o'laroq zamonaviy madaniy ommalashuv jarayonida butun insoniyat uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan moddiy madaniyat elementi ekanligi aniq.

***Kalit so'zlar:** Oshxona madaniyati, Tolqon shirinligi, Shinni, Oziq ovqat xavfsizligi, Marka.*

Giriş

Talkan kavrulmuş buğday ve darı gibi tahılların öğütülmesiyle elde edilen bir un tatlısıdır (QÄTS, 13 cilt, 2011: 664). Talkan kelime olarak eski Türkçede de yer almıştır. Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü Lügati't-Türk adlı eserinde talkan ile ilgili şöyle örnek bir cümle verir:

“Oglum öğüt algıl biligsizliğ kiter

Talkan kiminğ bolsa anğar pekmes katar”

“Oğlum, öğüt al! Bilgisizliği gider;

Kimin kavutu varsa ona pekmez katar”

(Ey oğul! Öğüt al, kendinden sefahati def'et! Kavutu olan bir kimse onu pekmeze katar; akli olan kimse öğüt kabul eder) (DLT, I C., 1992: 440). Bu dörtlükte talkan kelimesi akıl ve beyin olarak pekmez kelimesi ise fikir ve bilgi olarak sembolize edilmiştir.

Talkan Kelimesinin Etimolojisi Üzerine İleri Sürülen Görüşler

Talku

Deriyi yumuşatmak için kullanılan tabaklama aletidir. Bu kelime Kıpçak unsuru olarak karşımıza çıkar ve muhtemelen talkğu kelimesinden kısalmıştır. Kazakça *talqı* “deri tabaklanırken kullanılan bir deri işleme aleti”. Bu kelimenin Karahanlıcadaki talku kelimeyle anlamsal (semantik) ilişkisini görmek zordur. Talku Karahanlıcada “herhangi bir şekilde çevrilmiş, bükülmüş” anlamı verir. Bu nedenle bükülmüş kordona *talku yığış* “bükülmüş ip” denmektedir (Clauson, 1972: 496).

Talqış- keçeyi yuvarlamak. Ol meñä ujma talqışdı (DTS, 1969: 529).

Talqu: Eğrilmiş, bükülmüş nesne. Bu sözden alınarak “talqu jışığ” denir ki “bükülmüş ip” demektir (DTS, 1969: 529).

Max Vasmer’e göre Fince’deki “talkkuna” kelimesi Doğu Slav dillerindeki *tolkьno (talkan) kelimesinden türetilmiştir (Vasmer, 1987: 73).

Abdualı Qaydarov’un *talkan* kelimesinin etimolojik kökeni hakkındaki görüşleri şu üç farklı şekildedir:

Tal- [talğa<tal+ğa – (seçmek, seçici olmak, tercih etmek); talğam<tal+ğa+m (seçkin, beğeni)].

Tal- (dalamak). tala- <tala+a- (dişlemek, ısırarak; yağmalamak).

Tal-qı<tal+qı deriyi yumuşatmak için kullanılan tabak aleti (mec. tahlil, analiz, yorum) talkan<tal+kan (Qaydarov, 1986: 255).

Boris Tatarintsev’e göre Abdualı Qaydarov’un yapmış olduğu etimolojik inceleme çok net olmamakla birlikte semantik olarak doğru olabilir. Boris Tatarintsev, Martti Räsänen’in talkan kelimesi hakkındaki görüşlerine de yer verir. Martti Räsänen etimolojik anlamı üzerinde durmaz fakat talkan kelimesiyle Çağataycadaki *talka* kelimesinin aynı işleve sahip olduğunu söyler. Çağataycadaki *talka*- fiilinin anlamı kavurmaktır. Talka- fiil köküne “-n” fiilden isim yapım eki eklenince “talkan” (buğdaydan yapılan yiyecek) kelimesi oluşur (Tatarintsev, 2002: 75-76).

Bize göre talkan kelimesinin etimolojisi *talkı* kelimesinden gelmektedir. Bugünkü “talkan talkı” deyimini Tatarcaya özgüdür. Tatarcada “durmadan azarlamak, paylamak” anlamında kullanılır (TTAS, 2005: 511). *Talkı*- (talkı-) fiili ise “deriyi yumuşatmak” anlamına gelmektedir. İkinci anlamı ise “söyleyip durmak, diline dolamak” manasına gelir.

Talkanın Türk Halk Edebiyatı Ürünlerindeki Görünümü

Talkan ve pekmezin, yani malzemelerin bir arada bulunması onları yenecek bir yiyecek haline getirmez. Bu malzemeler ustalıkla bir araya getirilip, kavrulup, doğru oranda karıştırıldıktan sonra tatlı haline getirilir.

Günümüzde Anadolu coğrafyasında talkan kelimesinin yerini ‘kavut’ kelimesinin aldığını görmekteyiz (DS, III C. 1993: 163). Ayrıca bu yiyeceğin, Doğu Anadolu’da yöresel bir tatlı olduğu tespit edilmiştir. Eskişehir’de *talkan* yiyeceği leblebi tozu olarak bilinir ve birçok yerde satılmaktadır. Ancak bu kelimeye sadece bir kaynakta rastlanmıştır, kelimeye sadece Türkçe Verintiler Sözlüğü’nde yer verilmiştir (Karaağaç, 2008: 810). Birçok coğrafyada bulunan bu tatlı, her coğrafyada farklı isimlerle anılır. Mesela, Rusya’da ‘tolokno’, Finlandiya’da ‘talkkuna’ diye ifade edilirken (Vasmer, 1987: 73) Estonya’da *kama* ismiyle karşımıza çıkmaktadır. Talkan tatlısına Kazakçadaki mısır unu ile yapılanı için eş anlamlı olarak “kar(ı)ma” adını verirler (QÄTS, 9 cilt, 2011: 378). Estonca *kama* biçiminin Kazakça kar(ı)ma ile bağlantısı bizce belli değildir.

Anadolu coğrafyasında değişime uğramış talkan kelimesi Orta Asya’da ve daha birçok coğrafyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu duruma ek olarak bazı firmalar talkan terimini bir

marka olarak değerlendirme yoluna gitmiştir. Bizim amacımız literatürde talkan ile ilgili yer alan ancak pek de irdelenmeyen atasözlerini, deyimleri ve bilmeceleleri incelemektir.

Atasözlerinde Talkan

Kazaklar arasında şöyle bir atasözü vardır: “*Talqanı bar adam oğan tätti qosıp ta jeydi (Talkanı olan adam ona pekmez katıp yer.)*” (BS, 2010: 307). Aynı şekilde Kaşgarlı Mahmud’un da belirttiği gibi kişinin talkanı varsa ona tatlı katıp yiyebilir. Bu cümlenin anlamı, aklını doğru kullanan kişi yaptığı işe fikrini, bilgisini ve tecrübesini katarak onu daha da güzelleştirir. Yukarıdaki atasözünün bir benzeri Kırgızlarda şu şekilde yer alır: “*Açka cürgönçö, ayranga talkan salıp içken artık (Aç gezmektense, ayrına kavut katıp yemek yeğdir.)*” (Y). Bir başka versiyonu ise “*Aç oturğanşa, ayranga talkan malıp jegen tura*” (Şavk, 2002: 169). Bu atasözü boş durmaktansa basit de olsa faydalı bir üretim yaparak çalışmayı öğütlemektedir. “*Öz talkanıñ etten artık*” (Kendi kavutun etten yeğdir (U) (Şavk, 2002: 169). Kişinin buğdaydan kendi ürettiği talkan başkasının imkânları ile getirilen etten daha kıymetlidir. Türkçedeki tam karşılığı “Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana” atasözünde olduğu gibi kişinin kendi emeği ile çalışarak kazandığı paranın babadan miras kalan paradan daha kıymetli olduğu ifade edilmektedir. “*Öz talkan*” ifadesi “kendi emekleri” anlamında, “hazır sunulan et” ise başkasının malı olarak ifade edilir. Böylece kişinin alın teri dökerek kazanmasının önemi vurgulanır.

“*Jayawşılıq tartqanda, jürmes esek, at bolar; Qarnıñ qattı aşqanda, qara talqan qant bolar*” (Gürsu, 2017: 162). “Yürümek çekilmez olduğunda, topal eşek, at olur; Karnın çok acıktığında, kara talkan, şeker (bal) olur” Saatlerce yürüyen bir kişi için ayağı aksak eşek bile at kadar değerli olur. Karnı çok acıkan bir kişi için ise hiçbir şey katılmamış (pekmez, şeker, bal vs.) dahi olsa, talkan şeker gibi tatlı görünür. Kısaltılmış başka bir şekli şudur: *Qarnı aşkanğa qara talqan mayday körinedi*, “Karnı acıkana kara talkan yağ gibi görünür”. Burada *kara talkan* ifadesi şeker ve bal katılmamış olan talkanı ifade etmektedir. Karnı aç olana katıksız talkan yağ gibi görünmektedir.

“*Qurğaq talqan jegendi küldirme, jaydaq atqa mingendi jeldirme*” (Gürsu, 2017: 162). “Kuru talkan yiyeni güldürme, eysersiz ata bineni koşturma”. Bu atasözünün birinci ve gerçek anlamı ağzında kuru talkan olan kişi gülerse hem boğazına kaçarak kendine zarar verebilir hem de gülerken püskürterek etrafa zarar verebilir. Mecazi ve ikinci anlamı ise karşı tarafla empati kurularak yapılan davranışların karşıdaki kişileri nasıl etkileyeceğinin düşünülmesi gerektiğidir. Bu atasözü herhangi bir toplulukta kişilerin birbirine saygı göstermesi gereğini gözler önüne serer.

Bir başka Kazak atasözü de şöyle der: “*Öre tabılsa, şabaq boladı; Talqan tabılsa, tamaq boladı*” (HD, 2004: 110). “Keçenin ham hâli bulunursa tokmak bulunur; talkan bulunursa yemek bulunur”. “*Öre kiyiz*” kelimesi beyitte ikileme olarak geçmektedir, keçe yapımında kullanılan yünün hammaddesi ve son halini almayan keçe kilim anlamındadır (QÄTS, 8 cilt, 2011: 41). *Şabaq* kelimesi “tokmak” anlamında kullanılmaktadır.

Keçi kırkımından elde edilen yün bulunursa bu temel madde tokmakla vurulup, havalandırılıp, kabartılarak kilim haline getirilebilir. Talkanın ana maddesi bulunursa pişirilip yemek haline getirilebilir. Avrasya göçebe kültüründe keçe, yün çadır yapımının ham maddesi olarak görülmüştür. Aynı şekilde talkan da ana yiyecek maddesi olacak kadar önem taşımaktadır. Göçebe Kazaklar bu deyimde göçebe ve yerleşik kültüründe yer alan unsurlarını ifade etmektedir.

Talkan kelimesinin kökeninin dayandığı *talkı* kelimesi ile ilgili Tatarlarda ve Hakaslarda şöyle atasözleri kullanılmaktadır. *Küpneñ süze tiymer talkıy ve kizi tili – tiyimir talğı* denir. Bu iki atasözü “herhangi bir insanın çok lafla yumuşatılıp ikna edilebileceği” anlamına gelmektedir.

Deyimlerde Talkan

Bulqan-talqan deyimi aşırı öfkelenip kızmanın yanı sıra her şeyin alt üst olmasını da belirtir. *Bulqan* kelimesi kızgınlık anlamındadır. Çok sinirlenme durumunun ifadesi için ‘*bulqan-talqan*’ deyimi kullanılır. Tıpkı “kan beynine sıçramak” deyiminde olduğu gibi *bulqan-talqan* olmak da çok öfkelenip kızmak anlamında kullanılmaktadır (QÄTS, 13 cilt, 2011: 664). *Talkan tauvsıldı* “Talkanı tükendi” deyimi “vefat etmek, ölmek, uçmak” anlamına gelir. Örneğin, “*Talqanı tavsilmağan*. Äli de köretin jariq sävlesı, suv işerligi bar. Bıraq Rısquldıñ äli talqanı tavsilmağan şıǵar,- dedi” “Talkanı tükenmedi (henüz işi bitmemiş) hâlâ görecek günü içecek suyu var, Riskul hayatta acı ve tatlı günler yaşayacak galiba,- dedi” (Ş. Murtaza, Qızıl Jebe).

*Dut yemiş bülbüle dönme*k deyiminin ifadesi “sevincini konuşkanlığı yitirmek, susmak” manasındadır. Bu deyim Özbek kültüründeki tam karşılığı *Oğzına talqon salmoq* yani “ağzına talkan salmak” şeklinde söylenmektedir. Örneğin, *Oğzingga talqon solğanday miq etmay yurasan!* (T. Murod. Ot kışnagan oqşom) (ÖTÖİL, 2013: 217). *Hamma oğzına talqon solib olganmi?* (Herkes ağzına talkan mı koymuş?) [ÖTİL, 1981: 199]. *Talqon eb (biror kişini) suvga yubormoq* atasözü “çok beklemek”, birisini bir yere göndermek ve uzun zaman beklemek anlamına gelmektedir. Yine Özbekçede çok zor ve imkânsız olan işleri kolayca yapabilmek anlamında “*toğni talqon, boğni boston qılmoq*” deyimi kullanılmaktadır (ÖRL, 1959: 441). Dağı ezerek un ufak hale getirmek, bir işin üstesinden rahatlıkla gelebilmek anlamındadır. Kırgızlarda bu durumu anlatan *taşın talkan kılıu* deyimi vardır. Özbeklerde “dağ” şeklinde kullanılan ifade, Kırgızlarda “taş” şeklinde ifade edilmiştir. *Talkan çaluu* deyimi “bir işi bozup, dağıtmak” anlamındadır. Örneğin, *Tündö iştin baarın talkan çalıp kelgen turbaysıñbi?* “Gece vaktinde işlerin hepsini halletmedin mi?” (M. Toybayev) (KTFS, 2001: 429).

Tatarlarda talkanla ilgili pek çok deyim vardır. Örneğin, *talkanı qori* “sert mizaçlı kişi”yi tanımlamak için kullanılır. *Talkan talkı* deyimi “durmadan azarlamak, paylamak” anlamında kullanılır (TTAS, 2005: 511). Bu iki deyim Kazaklardaki “*bulqan-talqan*” deyimini tam karşılığını ifade ederek çok sinirlenme halini anlatmaktadır. *Talkı-* (talku-) fiili ise “ezmek, tokmakla vurmak” anlamına gelmektedir. İkinci anlamı ise “söyleyip durmak, diline dolamak”tır. Buğday değirmenden geçirilip öğütülerek un ve daha sonra talkan haline dönüşür. Bu yüzden Tatarlar ezme, tokmaklamak için talku sözünü kullanmaktadır. Başkurlarda *talkan itev* “mahvetmek, bozmak” anlamına gelmektedir (BTH, 1993: 303).

Uygurlarda *talkan* ile ilgili bir deyim *talkan tökti* şeklinde ifade edilir. Bu deyim, bolluk ve bereketin olduğu, hasatların toplandığı zamanı belirtmektedir. Örneğin, “*Toy yazlık yigimdiñ keyin hemme nersiler yetilgen talkan tökti vaqtida ötküzüldi*” (UTIL, 1999: 266). Yeni Uygurcada *talkan kılmaq* “darmadağın etmek” anlamına gelir. *Talkandimaq* “dövmek, etmek, ufalamak, parçalamak” anlamındadır. *Tériq talqini* “kavurulmuş darı unu”, tek başına talkan kelimesi ise “kavurulmuş un” anlamındadır [YUTS, 1995: 386-387].

Bâ talkhan guftan dahan şirin namişavad (Talkan, talkan demekle ağız tatlanmaz). Bu atasözün Anadolu Türkçesi karşılığı *Bal demekle ağız tatlanmaz*. Sadece konuşmakla iş bitmez, çalışıp çabalamak lazım (Ali Hussain Ehsani, 2018: Afganistan).

Bilmecelerde Talkan

Güney Sibiryada yaşayan Hakas (Hooray) halk folklorunda şöyle bir bilmece vardır: “*Çüs hoy arazında tügdür huçam oylap çör (talğan hoorğani, pulğas)* (Yüz koyun arasında tüylü koçum koşar (yulaf unu kavurması, karmaç) (HTS, 2008: 487). Bu bilmecede “*yüz koyun*” olarak ifade edilen darı taneleridir. Yüz koyunun arasında koşan tüylü koç ise, darıyı kavurmak için kullanılan kaşıktır. Dolayısıyla bilmecenin cevabı kavurgadır. Hakaslar, kavurgayı “*talğan hoorğani*” olarak adlandırmıştır. Altaycadaki bilmece şöyle bir şekilde verilmiştir: “*Eki kakay soguvştı; Ak köbügi*

şuvuvladı” cevabı “talkan baskanı”dır. (Altay Tabışkaktar, 125). “*Kır aşsa arvas; Talgan perze jeves*” cevabı kayaktır (Altay (Çalkan) bilmececi).

Türkülerde Talkan

Kırgızlarda talkandan söz eden türküler vardır. Bu türküler çalışma ile ilgili türkülerdir (*emgek ırları*) çiftçilik, ekin ekme, hasat toplama zamanlarında söylendiği gibi buğdayın ekilip, toplanıp öğütülmesinden ekmek yapılmasına kadarki pek çok safhada bereketi artırmak, hasada tez kavuşmak ve iş yükünü hafifletmek amacıyla da söylenir:

Mayda bassañ, canga payda, “Küçük küçük bassan, cana fayda”

Talkan dari bizge payda. “Hububatı bize fayda”

Topondoru sizge payda “Kepekleri size fayda”

Op mayda, mayda-mayda “Hop mayda, mayda-mayda”

(Yıldız, 2006: 70)

Şiirlerde Talkan

Afganistan Hazaralarından biri olan Ali Hussain Ehsani, Hazaralar arasında şöyle bir beyitin var olduğunu bize aktarmıştır:

Eger baht yarı koned sang zer mişaved,

*Eger baht süsti koned dendan ze **talhan** bişkened*

(Eğer insanın bahtı yardım ederse taş bile altın olur,

Eğer insanın bahtı ters giderse talkan bile dişlerin kırar)

(Ali Hussain Ehsani, 2018: Afganistan)

Sonuç

Ortak bir geçmişte buluşan Türk halklarının mutfak kültüründeki benzerlik önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu damak zevklerindeki ortaklık örneklerinden birisi de talkan’dır. Talkan sevilen bir yiyecek olması dolayısıyla sadece sofralarda değil dilde de kendine önemli bir yer edinmiştir. Atasözlerinde, deyimlerde, bilmeceelerde, türkülerde ve şiirlerde talkan sıklıkla kullanılmaktadır. Talkan yalnızca gerçek anlamıyla değil mecaz anlamıyla da Türk dillerinde sıklıkla kullanılmıştır. Talkan kelimesi çeşitli ses değişimleriyle Rusça, Fince gibi başka dillere de geçmiştir. Türk Dünyası kültürü için önemli bir görev de “talkan” tanıtımı olmalıdır. Dünyaya bu tür yiyecekleri tanıtmak etno-linguistik bakımdan da çok önemlidir. Belki bu vesileyle talkan da yitirilmiş değerler için bir umut kapısı olacaktır.

KAYNAKLAR

1. Altay Tabışkaktar. Redaktor – sostavitel K. Ukaçına.
2. Ali Hussain Ehsani (Balkh, Afghanistan). Erişim zamanı: 03.04.2018. İzmir, Türkiye.
3. Babalar Sözi: Jüztomdıq. – Astana: “Foliyant”, 2010. T. 66: Qazaq maqal-mätelderi. – 408 bet.
4. Başkort Teleneñ Hüzlege: İke Tomda/ Rossiya Fändär Akademiyahı. Başkortostan ğilmi üzäge, tarih, tel häm äzäbiyät institutı.- Moskva: Rus. Yaz., 1993.
5. Clauson Sır Gerard. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford At The Clarendon Press, 1972.
6. Dîvânü Lügati’t-Türk Tercümesi/ Besim Atalay, c. I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1992.
7. Hakasça-Türkçe Sözlük / Haz. Emine Gürsoy-Naskali... [ve başk.]. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2008.

8. Halıq Danalıǵı (qazaq maqal-mätelderiniñ tüsindirme sözdigi jäne zertteuv) / Qaydar Ä.T. Almatı: “Toǵanay T” baspası, 2004, 560 bet.
9. Kazak Atasözleri / Uǵur Gürsu.- Ankara: Türk Dil Kurumu, 2017.
10. Kırgız Atasözleri / Ülkü Çelik Şavk. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2002.
11. Kırgız Tilinin Frazelogiyalık Sözlüǵü / J. Osmonova, K. Konkobayev, Ş. Japarov. – Bişkek: KTMÜ, 2001. – 519 s.
12. Qaydarov, Äbdualı. Struktura Odnoslojnih Korney i Osnov v Kazahskom Yazıke. – Alma-Ata, 1986.
13. Qazaq Ädebiy Tiliniñ Sözdigi. On bes tom. Almatı, 2011.
14. Özbekçe-Rusça Lugat: Svışe 40 000 slov / Pod redaktsiey S.F. Akobirov, Z.M. Magrufov, A.T. Hujahonov; Glavnıy redaktor A.K. Borovkova.- M.: Horijiy va Milliy Lugatlar Davlat Naşriyoti, 1959.- V nadzag.: AN UzSSR, İn-t yaz. i Lit. im. A.S. Puşkina.
15. Özbek Tili Ohşatışlarining İzohli Luǵati / N. Mahmudov, D. Hudoyberganova. – Toşkent: “Manaviyat”, 2013.- 320 b.
16. Özbek Tiliniñ İzohli Luǵati. Tolkovıy Slovar’ Uzbekskogo Yazıka: V 2-h t. 60 000 Slov i Sotsetaniy/S.F. Akobirov, T.A. Alimkulov, S.Z. Zufarov i dr.; Pod Redaktsiey Z.M. Magrufova.- M.: Rus. Yaz., 1981 – V nadzag.: AN UzSSR, İn-t yaz. i Lit. im. A.S. Puşkina.
17. Özşahin, Murat. Başkurt Türkçesi Sözlüǵü / Ankara: Türk Dil Kurumu, 2017.
18. Tatarintsev, Boris. Etimologičeskiy Slovar Tuvinskogo Yazıka. – Novosibirsk: Nauka, 2002. – 388 s. (T. II: D, Yo, İ, Y).
19. Tatar Teleneñ Anlatmalı Süzlege. – Kazan: “Matbugat Yortı” Nəşriyatı, 2005. – 848 s.
20. Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüǵü. Ankara Üniversitesi Basımevi, 1993.
21. Türkçe Verintiler Sözlüǵü. Haz. Günay Karaağaç. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2008.
22. Uygur Tiliniñ İzahlıq Lugati. – Ürümçi: “Şıncang Halk” Neşriyatı, 1999.
23. Vasmer, Max. Etimologičeskiy Slovar Russkogo Yazıka. Moskova: Progress, 1987.
24. Yeni Uygur Türkçesi Sözlüǵü / Emir Necipoviç Necip.- Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Türk Dil Kurumu Yayınları: 615, 1995 (Rusçadan çeviren Yrd. Doç. Dr. İklil Kurban).
25. Yıldız, Naciye. “Kırgız Türklerinde İş Türküleri”, *Millî Folklor* 70 (2006): 64-73.